

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Liu Yuqian

Узбекский государственный университет мировых языков

E-mail: yq826195856@163.com

Аннотация. Статья посвящается классификации прилагательных по семантическим признакам, оценочным функциям, а также процессам трансформации значений в контексте. Особое внимание уделяется роли прилагательных в выражении субъективных оценок и формировании аксиологических компонентов речи.

Ключевые слова: прилагательное, семантика, оценка, аксиология, русская лексика, семантическое поле.

Annotatsiya. Ushbu maqolada sifatlarning semantik xususiyatlari va baholovchi funksiyalari bo'yicha tasnifi hamda kontekstda ma'no transformatsiyasi jarayonlari tahlil qilinadi. Maxsus e'tibor sifatlarning sub'ektiv baholarni ifodalash va nutqning axiyologik komponentlarini shakllantirishdagi rolga qaratilgan.

Kalit so'zlar: sifat, semantik, baholash, aksiologiya, rus leksikoni, semantik maydon.

Abstract. This article examines the classification of adjectives based on semantic features and evaluative functions, as well as the processes of meaning transformation in context. Particular attention is paid to the role of adjectives in expressing subjective evaluations and in the formation of axiological components of speech.

Keywords: adjective, semantics, evaluation, axiology, Russian lexicon, semantic field.

Прилагательные в русском языке играют ключевую роль в обозначении признаков объектов, а также в выражении субъективных оценок говорящего [6, с. 47-49, 91]. Они создают экспрессивность речи, повышают семантическую нагрузку текста и участвуют в аксиологической интерпретации реальности [7, 170]. Изучение семантической структуры прилагательных позволяет определить их место в языковой системе, выявить закономерности смысловых трансформаций и исследовать механизмы контекстуального варьирования значений.

Настоящая работа посвящена анализу семантических особенностей прилагательных в современном русском языке [5, 87]. Исследование опирается на компонентный и лексико-семантический анализ, а также сопоставительный метод, что даёт возможность уточнить границы семантических функций данной части речи. Материалом послужили тексты художественной литературы, СМИ и словарные статьи, обеспечивающие комплексное рассмотрение языковых особенностей.

Семантическая классификация прилагательных:

1. Качественные (например, красивый, быстрый) - обозначают признаки, способные изменяться по степени выраженности и вступать в сравнительные отношения.
2. Относительные (например, деревянный, студенческий) - выражают отношение к предмету, материалу, времени, месту или процессу.
3. Притяжательные (например, мамин, лисий) - указывают на принадлежность объекта определённому субъекту.

Семантическая структура прилагательных включает несколько компонентов:

- а) Денотативный - обозначающий объективный признак объекта;
- б) Экспрессивно-оценочный - передающий субъективное отношение;

в) Аксиологический - отражающий оценку по шкале «хорошо - плохо».

г) Оценочная и аксиологическая функция прилагательных

Прилагательные широко используются для выражения субъективных и культурно-оценочных значений [4, 57]. Их семантические функции варьируются от положительной до отрицательной оценки:

Положительная оценка: замечательный, достойный, выдающийся.

Отрицательная оценка: скверный, пошлый, отвратительный.

Контекст оказывает влияние на интерпретацию оценочных значений:

«Он дал блестящий отчёт» - положительная коннотация усиливается контекстом.

«Блестящий? Да скорее поверхностный» - трансформация значения под влиянием субъективной оценки.

Оценочные прилагательные формируют семантические поля:

Поле качеств: хороший - превосходный - идеальный.

Поле отрицательной оценки: плохой - ужасный - отвратительный.

Контекстуальная трансформация и взаимодействие прилагательных

Прилагательные изменяют свои значения в зависимости от контекста:

а) «тяжёлый труд» - физическая нагрузка [2, 15].

б) «тяжёлый характер» - психологическая характеристика.

в) «тяжёлое положение» - социально-эмоциональная оценка.

Полисемия формируется за счёт механизмов метафоризации, метонимии и оценочных смещений. Например, слово «лёгкий» может обозначать как физическую массу, так и степень сложности, а также эмоциональное состояние [3, 114].

Прилагательные взаимодействуют с существительными, усиливая их семантическую нагрузку: «искренняя благодарность», «глубокая печаль», «бесполезная трата». Также они играют ключевую роль в устойчивых выражениях: «тёмное дело», «белая ворона», «чёрный день».

Семантическая структура прилагательных в русском языке представляет собой сложную и многослойную систему [1, с. 10]. Они не только обозначают объективные признаки, но и активно участвуют в формировании субъективных оценок, аксиологических характеристик и культурных представлений. Их семантическая гибкость позволяет изменять значения в зависимости от контекста, а взаимодействие с другими лексическими единицами способствует созданию экспрессивных конструкций.

Изучение семантических и функциональных характеристик прилагательных раскрывает новые перспективы для анализа механизмов смыслообразования в языке, а также их применения в стилистике, лексикографии и переводоведении. Их роль в языковой системе делает исследование данной категории значимым направлением в современной лингвистике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдурахманов Ф.И. Лексико-семантические группы глаголов деструкции в русском и узбекском языках //Намкор konferensiyalar. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 10-13.
2. Абдурахманов Ф.И. Семантическая и синтаксическая валентность в русском и узбекском языках в контексте обучения русскому языку как иностранному //Намкор konferensiyalar. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 14-17.
3. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. - М.: Наука, 1974. - С. 112-115.

4. Дильманов И.У. Процесс изучения общественно-политических лексик тюркских языков // Вопросы науки и образования. – 2025. – №. 3 (188). – С. 55-58.
5. Зализа, Н. И. Языковая личность и описание черт характера в русском языке. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. – С. 98–101.
6. Крысин Л.П. Иностранные слова в современном русском языке. – М.: Русский язык, 2004. – С. 47-49, 91.
7. Лагай Е.А. Лингводидактические аспекты обучения научной речи студентов-филологов // Преподаватель. 21 век. – 2020. – № 4. – С. 187-196.